

BUDJETNING SOLIQ BO‘LMAGAN DAROMADLARI TAHLILI

G‘ulomov Ulug‘bek Hikmatullayevich

Profy university Navoiy filiali “Iqtisod va aniq fanlar” kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639813>

Annotasiya. Ushbu maqolada budjetning soliq bo‘lmagan daromadlari tahlili ko‘rib chiqiladi. Davlat daromadlarida soliq bo‘lmagan tushumlarning ulushini tahlil qilgan holda, turli jarimalar ulushining oshish yoki kamayish tendensiyasi, mamlakatda qabul qilingan qonunlarga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan qanchalik darajada rioya etayotganligini izchil tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Budjet, soliq, daromad, davlat daromadlari, soliq bo‘lmagan daromadlar, jarimalar, jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, qonunlar.

Аннотация. В данной статье проводится анализ неналоговых поступлений бюджета. На основе анализа доли неналоговых поступлений в государственных доходах последовательно анализируется тенденция увеличения или уменьшения доли различных штрафов, а также степень соблюдения физическими и юридическими лицами принятых в стране законов.

Ключевые слова: Бюджет, налог, доход, государственные доходы, неналоговые доходы, штрафы, физические лица, юридические лица, законы.

Abstract. This article examines the analysis of non-tax revenues of the budget. By analyzing the share of non-tax revenues in state revenues, the trend of increase or decrease in the share of various fines, and the extent to which individuals and legal entities comply with the laws adopted in the country, is consistently analyzed.

Keywords: Budget, tax, income, state revenues, non-tax revenues, fines, individuals, legal entities, laws.

Kirish.

Budjet (qadimiy fransuzcha “baguete” – “karmon”) – belgilangan vaqt oralig‘i (yil, kvartal) uchun shakllantirilgan, tayyorlangan hamda qonun bilan tasdiqlangan, daromadlar va xarajatlardir ko‘rsatilgan moliyaviy hujjatdir. Budjet davlat miqyosida, shuningdek viloyat, tuman (mahalliy hokimiyat), xo‘jalik subyektlari, oila yoki shaxs darajasida tuzilishi mumkin. Budjet – davlat, mahalliy, o‘z-o‘zini boshqarish organlari funksiyalarini bajarishda moliyaviy ta‘minlash uchun mo‘ljallangan pul mablag‘lari jamg‘armalarini to‘plash hamda sarflash shaklidir.

Davlat budjeti mamlakat moliyasining asosi bo‘lib, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘z iqtisodiy mohiyatiga ko‘ra davlat budjeti – bu iqtisodiyot, ijtimoiy soha, mudofaa va davlat boshqaruvi ehtiyojlarini moliyalashga mo‘ljallangan budjet jamg‘armasini shakllantirish hamda undan foydalanish masalalarida davlat bilan yuridik va jismoniy shaxslar o‘rtasida yuzaga keladigan pul munosabatlaridir. Davlat budjeti mablag‘lari hukumatning daromadlarni va resurslarni qayta taqsimlash funksiyasini bajarishi uchun imkoniyat yaratadi.

Davlat budjetining soliq shaklida oladigan daromadlari tarkibi mamlakat soliq qonunchiligiga muvofiq umumdavlat soliqlari va yig‘imlari, mahalliy soliqlar va yig‘imlar, bojxona bojlari, boj yig‘imlari va boshqa boj to‘lovlari, davlat boji, penya va jarimalardan iborat.

Davlatning soliq bo‘lmagan daromadlari tarkibiga quyidagilar kiradi:

1. davlat mulkidan foydalanishdan olingan daromadlar (soliqlar va yig‘imlar to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq to‘langan soliq va yig‘imlardan so‘ng);
2. davlat budjeti tashkilotlari tomonidan ko‘rsatilgan to‘lovli xizmatlardan kelgan daromadlar (soliqlar va yig‘imlar to‘g‘risidagi qonunchilikka muvofiq to‘langan soliq va yig‘imlardan so‘ng);
3. fuqarolik-huquqiy, ma‘muriy va jinoiy choralarni qo‘llash natijasida olingan mablag‘lar, jumladan, jarimalar, musodaralar, kompensatsiyalar va davlat subyektlariga yetkazilgan zararlarni tiklash bo‘yicha olingan mablag‘lar hamda majburiy undirilgan boshqa mablag‘lar;
4. moliyaviy yordam ko‘rinishidagi daromadlar (davlat budjeti ssudalari va davlat budjeti kreditlaridan tashqari);
5. soliq xarakteriga ega bo‘lmagan boshqa daromadlar. Davlat budjetining daromadlar qismini to‘ldirishning manbalaridan biri davlat budjeti tizimida boshqa darajada turgan budjetdan dotatsiyalar, subvensiyalar va subsidiyalar yoki mablag‘larni qaytarilmaslikning boshqa shakllarida olinadigan moliyaviy yordamdir [1,2,3,4,8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab budjet daromadlarini shakllantirish, uning xarajatlarini yetarli miqdorda moliyaviy resurslar bilan ta‘minlash masalasi dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelmoqda. Soliqsiz daromadlar respublika budjeti va mahalliy budjetlar daromadlarida jamlanadi. Bugungi kunda mahalliy budjetlarning soliqsiz daromadlarini shakllantirish mexanizmining huquqiy asosi sifatida amaldagi Budjet kodeksini keltirish o‘rinlidir. Mazkur daromad manbalari O‘zbekiston Respublikasining Budjet kodeksiga murojaat qiladigan bo‘lsak, uning I-bo‘limi Budjet tasnifi to‘g‘risidagi 3-bob 21-moddasi budjet tizimi budjetlari daromadlarining tasnifida hamda IV-bo‘lim 9-bobining 50-51-52-moddalarida byudjet tizimi daromadlari batafsil yoritilgan. Ko‘pchilik soliqsiz daromadlarning iqtisodiyotga ta‘sirini e‘tiborsiz qoldiradi, natijada mamlakat iqtisodiy o‘shishga erishish uchun soliqsiz daromatlardan to‘liq foydalanmaydi. Soliqsiz daromatlarni samarali shakllantirish va ular tarkibini boshqarish tizimini takomillashtirish, iqtisodiy o‘shish uchun muhim ahamiyatga ega.

1-jadval: 2016–2024-yillarda Davlat budjeti daromadlar ko‘rsatkichlari, mlrd. so‘mda

Ko‘rsatkichlar		2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil
1.	Bevosita soliqlar (To‘g‘ri soliqlar)	9 852,8	11 539,4	15 656,2	31 676,8	45 206,9	58 930,4	64 447,1	73 103,6	90 833,0
2.	Bilvosita soliqlar (Egri soliqlar)	21 130,7	26 133,2	41 280,4	46 427,2	46 428,4	56 290,4	71 390,2	83 325,8	88 341

3.	Resurs to‘lovlari va mulk solig‘i	5 306,2	6 867,4	12 663,4	19 680,7	21 257,0	23 036,4	23 912,8	28 079,5	36 363
4.	Yuqori daromaddan olinadigan soliq	1 401,9	1 415,2	1 528,0	107,9					
5.	Boshqa daromadlar	3 351,8	3 725,8	7 971,0	14 272,8	20 045,8	26 542,2	42 113,7	47 212,5	58 886
	Jami:	39 641,5	48 265,9	77 571,1	112 165,4	132 938,0	164 799,4	201 863,7	231 721,3	274 423,0

Ushbu jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2016 yildan so‘ng davlat budjetida bevosita soliqlarning ulushi bilvosita soliqlar ulushiga nisbatan o‘sib borganligi va 2024 yilga kelib bilvosita soliq miqdoridan oshgan. Shuningdek, budjetning boshqa daromadlari miqdori ham muttasil oshib kelib, 2024 -yilda soliq bo‘lmagan daromadlar qiymati 58.886 mlrd. so‘mni tashkil etgan.

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, davlat budjetining soliqsiz daromadlari va boshqa daromadlari 2016-yilda 3 351,8 mlrd. so‘mni tashkil etgan. 2024-yilga kelib 58 886 milliard so‘mni ko‘rsatmoqda. Bu ko‘rsatkich 2016 yilga qaraganda 55 mlrd. so‘mdan ko‘proq demakdir. Bunda soliqsiz daromadlar dinamikasi ularning salmog‘i doimiy o‘sish tendensiyada ekanligini kuzatishimiz mumkin.

Bevosita va bilvosita soliq tushumining oshganligini soliqlarning stavkasi o‘zgarganligi yoki ishlab chiqarish sohasining rivojlanib borayotganligi bilan asoslash mumkin. Lekin soliq bo‘lmagan daromadlarning oshganligi bu tadbirkorlik sub‘yektlari va fuqarolar tomonidan qonunchilikni yetarli darajada bilmasliklarini yoki qonunlarga rioya qilishdan qochishlarini ifodalaydi. Bu holatni quyidagi diogrammadan ko‘rish mumkin:

Erkin bozor iqtisodiyoti tizimiga o'tib borar ekanmiz, davlart mulkini xususiy sektorlarga sotish tabiiy holat. Boshqa daromadlar tarkibida davlat mulkini sotishdan tushgan mablag'lar borligini ham hisobga olish kerak, chunki ohirgi yillarda xususiylashtirish masalalari ham jadal tashkil etilmoqda. Jarimalardan tushumlarni oshishi esa, ayniqsa, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun qo'llaniladigan ma'muriy javobgarliklarni rasmiylashtirish elektron tizimga o'tayotganligi tufayli bir muncha oshganligini ham ko'rish mumkin. Bu jarayonlar bir tomonlama qaraladigan umumiy fikrlardir.

Yana bir daromad egasiz deb topilgan tovarlarni va musodara qilingan tovarlarni sotishdan davlat budjetiga tushgan daromadlar tahlil qilinganda, bunday daromadlar o'sish yoki kamayish dinamikasi mamlakat qonunchiligiga rioya qilinishining qanday darajada ekanligini aniqlash faktorlari sifatida ham qarash mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, bugungi kunda davlat budjetini shakllantirishda soliqlarni, soliq bo'lmagan mablag'larni undirish jarayonlari avtomatlashtirilgan holda tashkil etilmoqda. Lekin hali bu tizimda qilinadigan ishlar birmuncha borligini inobatga olib quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- davlat budjetining soliq bo'lmagan daromadlarini (jumladan ma'muriy jarimalarni) doimiy tahlil qilib borish va bu orqali davlat qonunchiligini hamda fuqarolarning qonunlarga qay darajada amal qilinayotganini bilish imkonini beradi;
- davlat budjetining soliq bo'lmagan daromdlari (jumladan ma'muriy jarimalarning) oshishi tadbirkorlik sub'yektlari mas'ul xodimlari, fuqarolar tomonidan qonunlar va ularni mohiyatini chuqur anglab yetmaganliklarini anglatadi;
- egasiz deb topilgan tovarlar va davlat hisobiga musodara qilingan tovarlarni sotishdan tushgan daromadlarni hisobga olishni avtomatlashgan tizimini ishlab chiqish;
- budjetga undiriladigan boshqa daromadlarni oshib borishi kuzatilganda, bu borada qabul qilingan qonun va qarorlarning to'g'ri, odilona ekanligi xususida yana bir bor mulohaza yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <http://www.lex.uz> - O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti.
2. O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi. <http://www.lex.uz> - O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti.
4. O‘zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 29.04.2021-y., 03/21/689/0395-son.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son “O‘zbekiston–2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023-y., 06/23/214/0984-son
6. O‘ktamova N.N. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Maqola // Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo‘llari. 2024-yil, aprel. № 4-son. – B.330-333.
7. Shirinov S.E. Scientific Journal of “International Finance & Accounting”. Maqola // Davlat byudjeti va uning solikli daromadlari: mazmuni, iqtisodiy, moliyaviy hamda huquqiy asoslari. 2023-y. 14 iyun. ISSN: 2181-1016.
8. G‘ulomov U.H. Budjetning soliq bo‘lmagan daromadlari. // Soliq to‘lovchining jurnali. 2002. 9 son. 15-16 betlar.
9. www.imv.uz (O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirlig)